

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Schwerdtner, Wim:
**Mit Nachhaltigkeit in die Zukunft –
Gartenbau an der Fachhochschule Erfurt**
In: Die Neue Hochschule, 2024-6, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181456>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916176

Mit Nachhaltigkeit in die Zukunft – Gartenbau an der Fachhochschule Erfurt

Praxisnahe Lehre und innovative Forschung mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit im Pflanzenbau. So bereiten wir unsere Studierenden und den Gartenbau optimal auf die Herausforderungen einer zukunftsfähigen Agrarwirtschaft vor.

Prof. Dr. Wim Schwerdtner

Foto: privat

PROF. DR. WIM SCHWERDTNER

Professur für Gartenbauökonomik
& Gärtnerischen Einzelhandel
Studiengangsleiter Gartenbau
Leipziger Straße 77
99085 Erfurt
wim.schwerdtner@fh-erfurt.de
<https://www.fh-erfurt.de/fakultaeten-und-fachrichtungen/landschaftsarchitektur-gartenbau-und-forst/gartenbau>

Der Gartenbau zählt heute zu den kleineren Studienrichtungen in Deutschland, gemessen an Studierenden- und Lehrendenzahlen. Gleichwohl hat er einen zentralen Anteil am gesamten Agrar- und Ernährungssystem, das uns alle erhält. Dieses nachhaltig zu gestalten – also gleichermaßen ökologisch, ökonomisch und sozial – ist eine der vordringlichsten Zukunftsherausforderungen der Menschheit angesichts des Klimawandels und knapper werdender globaler Ressourcen. Aktuell studieren in Deutschland an acht Hochschulen (davon zwei Universitäten und sechs Hochschulen für angewandte Wissenschaften) rund 2.000 Studierende gartenbauliche Studiengänge.

Erfurt nimmt im System dieser gartenbaulichen Studienstandorte eine besondere Stellung ein, seit Christian Reichart hier den modernen Gartenbau im Jahr 1716 begründete und in seiner Nachfolge viele namhafte Firmen Erfurt als Gartenbau- und Blumenstadt weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht haben. An diese Traditionslinie knüpft die Fachrichtung Gartenbau der Fachhochschule Erfurt an. Gegründet als Ingenieurschule für Gartenbau ging sie 1991 als eine von sechs Fachbereichen in der neuen Fachhochschule Erfurt auf. Seit 2008 bildet der Gartenbau eine der drei Fachrichtungen der neu gegründeten Fakultät LGF (Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst).

Heute bilden wir in der Fachrichtung Gartenbau mit acht Lehrenden (sechs Professorinnen und Professoren, ein Lehrbeauftragter für besondere

Aufgaben, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter) und einem gartenbaulichen Lehr- und Versuchsbetrieb mit acht gärtnerisch-technischen Mitarbeitenden ca. 185 Studierende aus: 150 in unserem sechssemestrigen Bachelor „Gärtnerischer Pflanzenbau“ und 35 im viersemestrigen Masterstudiengang „Nachhaltiger Pflanzenbau in Forschung und Praxis“. Wie eine Reihe anderer Standorte haben auch wir die Bezeichnung „Gartenbau“ in unseren Studiengängen ersetzt, um Verwechslungen mit der Garten- und Landschaftsgestaltung bzw. Landschaftsarchitektur zu vermeiden. Der Pflanzenbau im Titel soll hingegen die Brücke in die Landwirtschaft schlagen, da bei vielen Kulturen und Betrieben eine Abgrenzung eher historisch als betriebspraktisch motiviert ist.

Praxisnahe Lehre

Was uns als Studienstandort innerhalb der Gartenbau-Community heraushebt, ist sicherlich der starke Fokus auf Nachhaltigkeit. Im Bachelor betrachten wir Pflanzenproduktion und ihre ökologische Dimension in einer Vielzahl von Modulen. Hier stehen Klimaanpassung und Klimaschutz oder ökologischer Pflanzenbau ebenso im Vordergrund wie die Anbauplanung und ökonomische Bewertung verschiedener Kultursysteme. Auch die soziale Dimension fließt in Module zur Betriebsplanung und zum Personalmanagement ein.

Studienziel unseres Bachelors ist es, die Absolventinnen und Absolventen zu qualifizieren, eine eigenverantwortliche Berufstätigkeit in den verschiedenen

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181456>

pflanzen- und gartenbaulichen Tätigkeitsfeldern zu übernehmen. Sie sollen insbesondere dazu befähigt werden, schmackhafte, gesunde oder auch schöne Pflanzen zu produzieren und dabei alle möglichen positiven wie negativen Auswirkungen des Pflanzenbaus auf die Umwelt und Gesellschaft im Blick zu behalten. Typische Berufsfelder bilden das mittlere Management in Pflanzenbaubetrieben und im Handel sowie Tätigkeiten in der (Offizial-)Beratung und im Versuchswesen.

Im Master erweitern wir diesen Fokus, indem wir nun die Nachhaltigkeit als Grundlage pflanzlicher Produktion in den Blick nehmen. Dabei bieten wir zwei Schwerpunkte an: die pflanzenbaulich-betriebliche Praxis („Betriebsleiter-Vertiefung“) und die Pflanzenforschung („Forschungsvertiefung“). Diese können sich die Studierenden über eine Reihe von Wahlpflichtmodulen selbst zusammenstellen. Hierbei gewinnt auch die soziale Dimension stärkere Betrachtung in Lehrveranstaltungen zur nachhaltigen Unternehmensführung, Agrar- und Umweltpolitik und nachhaltigem Wertschöpfungsketten- und Qualitätsmanagement. Die ökologische Dimension bringen einmal mehr Module wie „Klimaveränderung, -anpassung und -schutz“, „Züchtung für nachhaltigen Anbau“ und „Nachhaltigkeit im ökologischen Anbau“ in die Lehre ein.

Auf diese Weise rücken wir als Studienziel unseres Masters die Nachhaltigkeit in das Zentrum der Qualifikation. Unsere Absolventinnen und Absolventen sollen die Fähigkeit erwerben, auf Grundlage ihrer Kompetenzen eigene Lösungsansätze und Konzepte anwendungsorientiert zu entwickeln und kritisch zu hinterfragen. Typische Berufsfelder umfassen die Betriebsleitung im Pflanzenbau sowie in seinen vor- und nachgelagerten Strukturen. Dazu gehören das Umweltmanagement in Unternehmen, Projektmanagement in der staatlichen wie privaten Pflanzenforschung, Gutachtertätigkeiten, der höhere Dienst in Fachverwaltungen und Beratungstätigkeiten.

Da wir den Anspruch vertreten, in allen Fächern eine qualitativ hochwertige Lehre anzubieten, sind wir stolz darauf, die bundesweit einzige Professur für „Ökologischen Pflanzenbau“ im Gartenbau geschaffen zu haben. Unser Auftrag als HAW ist die wissenschaftliche Ausbildung für die Praxis. Als Fachrichtung Gartenbau ist es daher unser Ziel, die Studierenden so praxisnah wie möglich auszubilden und die dort auftretenden Fragestellungen wissenschaftlich zu bearbeiten. Dafür steht uns an unserem Campus ein Versuchsbetrieb mit 2.400 m² Gewächshausfläche und 10 ha Freilandversuchsfläche zur Verfügung. Um den Praxisbezug zu stärken, setzen wir als einer der letzten Studienstandorte noch ein achtwöchiges Vorpraktikum voraus. Im Studienverlauf sollen die Studierenden ab dem ersten Jahr eigene Kulturen im Gewächshaus und im

„Wir lieben unser Gartenbaustudium auch deswegen so sehr, weil wir hier alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedlich sein dürfen.“

Freiland kultivieren. Parallel dazu können sie nach den Vorlesungen ihre eigenen Kulturen in unseren Studierendengärten anbauen. Exkursionen und Impulsvorträge von externen Referentinnen und Referenten sind integraler Bestandteil der Lehre in nahezu allen Modulen.

Im Bachelor wie auch im Master absolvieren unsere Studierenden ein Praxissemester, in dem sie ihre erworbenen Kenntnisse in Praxisbetrieben im In- und Ausland anwenden und weiterentwickeln. Diese Praxisphase hilft vielen Studierenden gleichzeitig bei ihrer Orientierung für den späteren Berufsweg oder als Einstieg in die Abschlussarbeit. Den praktischen Bezug des Studiums unterstreicht im fünften Bachelorsemester das Modul „Kulturen planen“, in dem die Studierenden in Gruppen eine oder mehrere Kulturen komplett selbst planen: von der Sortenwahl über Bodenanalyse, Düngung, Kulturführung, Pflanzenschutz bis hin zur Vermarktung und ökonomischen Bewertung. Im sechsten und letzten Semester setzen die Studierenden im Modul „Kulturen durchführen“ ihre Planungen in unserem Gewächshaus oder dem Versuchsfeld praktisch um und reflektieren diese vor dem Hintergrund der drei Nachhaltigkeitsdimensionen. Für die Abschlussarbeiten im Bachelor und Master führen die meisten Studierenden dann empirische Untersuchungen durch, die entweder kultur-, betriebs- oder verbraucherbezogen ausgerichtet sind.

Insgesamt bieten wir eine breite gartenbauliche Ausbildung mit nahezu allen Sparten (u. a. Obstbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau, Baumschule und Dienstleistungsgartenbau), wobei wir die Verbindungen untereinander betonen, denn in der Praxis wirtschaften die Betriebe oft nicht entlang dieser Spartengrenzen.

Eine weitere Besonderheit der Fachrichtung Gartenbau ist der geringe Anteil fachrichtungsübergreifender Lehre im Bachelor. Hierdurch werden die Studierenden weniger abstrakt, sondern möglichst konkret und praxisnah an die Lehrinhalte herangeführt, was der späteren fachlichen Kompetenz beim Berufseinstieg zugutekommt. Den Erfolg dieses Ausbildungsmodells spiegeln uns die Unternehmen und Alumni regelmäßig wider.

„Zusammen mit der FGK bildet der Gartenbau die forschungstärkste und drittmittelintensivste Disziplin der FH Erfurt.“

Attraktiver Studienstandort

Für unsere Studierenden bieten wir einen sehr attraktiven Studienstandort. Erfurt mit seinen 215.000 Einwohnern besitzt einen wunderschönen mittelalterlichen Stadtkern (größtes Flächendenkmal Deutschlands) und bietet einen guten Wohnungsmarkt mit vergleichsweise niedrigen Mieten. Zudem zeichnet sich Erfurt durch eine hervorragende verkehrstechnische Anbindung in der geografischen Mitte Deutschlands aus: Innerhalb von zwei Stunden erreicht der ICE wahlweise Frankfurt, Dresden, Nürnberg oder Berlin. Unser Grüner Campus liegt ungewöhnlich stadtnah (nur fünf Haltestellen mit der Straßenbahn entfernt) und bietet durch seinen Lehrpark eine hohe Aufenthaltsqualität. In unserer Fakultät leben und arbeiten wir in regem Austausch mit unseren Nachbarfachrichtungen Landschaftsarchitektur und Forst in Lehre, Forschung und nicht zuletzt beim gemeinsamen Feiern. Insgesamt zeichnet sich unsere Fakultät durch ein hohes Gemeinschaftsgefühl aus. Gleichzeitig ist unsere Fachrichtung so persönlich, dass wir alle Studierenden mit Namen kennen. Die Studierenden haben uns im Sommer mitgeteilt, dass sie ihr „Gartenbaustudium auch deswegen so lieben, weil wir hier alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedlich sein dürfen“. So wird Diversität zu einem weiteren entscheidenden Merkmal unseres Studiengangs.

Forschung für Nachhaltigkeit

Ein Alleinstellungsmerkmal besonderer Art bildet unsere Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen (FGK). Mit ihr besitzt der Gartenbau an der Fachhochschule Erfurt eine eigene Forschungseinrichtung – als einziger HAW-Standort in Deutschland.ⁱ Hervorgegangen aus dem Thüringer Teil des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ), betreiben heute 33 Kolleginnen und Kollegen, davon 19 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in vier Forschungsgruppen exzellente praxisorientierte Grundlagenforschung für den Gartenbau. Schwerpunkte bilden dabei die Forschungsbereiche Züchtungsforschung, Epigenetik, Entwicklungssteuerung und Pflanzen-Mikroorganismen-Interaktion. Die Finanzierung in Höhe von 3,2 Millionen Euro tragen paritätisch der Bund und der Freistaat Thüringen über eine Laufzeit von zehn Jahren. Auch dies bildet eine seltene Ausnahme.

Zusätzlich zur FGK ist die Fachrichtung Gartenbau in einer Reihe weiterer wissenschaftlicher Projekte zur Nachhaltigkeit aktiv. Beispielsweise in zwei FNR-Projekten zur Torfreduktion bei Gemüsejungpflanzen (ToGeP) und zu torf reduzierten/torffreien Substraten im Hobby-Gartenbau (HOT 2.0). Ein anderes Team forscht parallel dazu im Rahmen des Bundesprogramms ökologischer Landbau zu torf reduzierten/torffreien Substraten für den ökologischen Kräuterbetrieb (TerÖko) und in einem Projekt der DBU zum Lavendelanbau für die Förderung der Biodiversität in einer nachhaltigen Landwirtschaft in Thüringen (LaWiTa). Diese vier Projekte summieren sich auf einen Förderumfang von rund 750.000 Euro und finanzieren aktuell 3,5 wissenschaftliche Stellen. Mit der FGK zusammen bildet der Gartenbau die forschungstärkste und drittmittelintensivste Disziplin der Fachhochschule Erfurt.

Grüner Campus Thüringen

Unsere Zukunft als Wissenschaftsstandort sehen wir in der Vertiefung der Kooperationen im Sinne eines „Grüner Campus Thüringen“, an dem wir Forschung und Lehre zur Nachhaltigkeit bündeln wollen. Der „Grüne Campus Thüringen“ im Bereich Gartenbau wird am Standort Erfurt von drei Einrichtungen getragen werden: a) der Fakultät LGF mit der Fachrichtung Gartenbau, b) der Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen (FGK) und c) dem Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau (LVG). Dieses ist unsere unmittelbare Nachbareinrichtung, mit der wir uns das Gewächshaus teilen und die den Studierenden durch umfängliche Demonstrations- und Versuchsflächen Einblicke in das angewandte gartenbauliche Versuchswesen eröffnet. Darüber hinaus besteht mit dem LVG die Möglichkeit der Durchführung praxisnaher Bachelor- und Masterarbeiten im unmittelbaren Umfeld der Fachhochschule Erfurt.

Die drei Einrichtungen können die gartenbauliche Ausbildung vom Gesellen über Bachelor und Master bis zur Promotion organisieren und die Breite der Forschungsaktivitäten koordinieren. Gleichzeitig könnte es als Hub die Ansiedlung nachhaltigkeitsorientierter Start-ups unterstützen, über die Nachhaltigkeit in die Regionen Thüringens und darüber hinaus getragen werden kann. Unterstützend kommt

ⁱ Geisenheim bildet nach dem Hessischen Hochschulgesetz durch die Fusion von Fachhochschule und Universität eine „Hochschule neuen Typs“.

Foto: Projekt LaWita © FH Erfurt

Lavendelernte im Sommer 2024 auf dem Versuchsfeld der FH Erfurt

hinzu, dass ab 2025 exzellente Forschungsgruppen an den Thüringer HAW auf Antrag ein eigenständiges Promotionsrecht erhalten sollen. Insbesondere für unsere Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen (FGK) wird dies aufgrund ihrer Forschungsstärke und -infrastruktur eine interessante Entwicklungsperspektive bieten.

Unsere Herausforderungen: zukunftsorientiert und nachhaltig

Gleichwohl gibt es auch eine Reihe von Herausforderungen für unsere Fachrichtung, die an dieser Stelle nicht verschwiegen werden sollen. Wie an den meisten anderen Gartenbau-Standorten sind auch unsere Studiengänge nicht ausgelastet. Dem versuchen wir entgegenzuwirken, indem wir kontinuierlich unsere Curricula weiterentwickeln und neue Studieninhalte aufnehmen, um für neue Zielgruppen attraktiv zu werden. So bieten wir seit diesem Wintersemester ein eigenes Wahlpflicht-Modul „Cannabisanbau“ an – als einzige Hochschule deutschlandweit. Die Einführung haben wir als Fachrichtung Gartenbau mit unseren Studierenden durch eine eigene Marketingkampagne begleitet, die zu einer intensiven Medienberichterstattung führte, durch die wir rund 57 Millionen Bundesbürger über unser neues Studienangebot informieren konnten. Rund ein Drittel unserer diesjährigen Erstsemester konnten wir schließlich durch diese Kampagne gewinnen.

Eine weitere Herausforderung liegt in der erforderlichen Ausstattung. Der Gartenbau ist eine vergleichsweise aufwendige Studienrichtung aufgrund der

nötigen Freiland-, Gewächshaus- und Laborflächen, der Technik und des Personals. Die Aufrechterhaltung des bisherigen Ausbildungsniveaus durch Nachbesetzung der dazu notwendigen Professuren wird möglicherweise in Zukunft schwieriger werden. Gleichzeitig beobachten auch wir ein kontinuierliches Absinken der Eingangsvoraussetzungen unserer Studierenden in den naturwissenschaftlichen Fächern und der Mathematik. Dies fordert den Studierenden und der Fachrichtung verstärktes Engagement ab, z. B. durch zusätzliche Brückenkurse, Tutorien und kleinere Seminargruppen, die im Gegensatz zu etwaigen Einsparbemühungen stehen.

Fazit und Ausblick

In der Fachrichtung Gartenbau der Fachhochschule Erfurt verbinden wir Tradition und Moderne, praxisnahe Lehre mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit. Unsere Studierenden profitieren von einem attraktiven Studienstandort, enger Betreuung, eigenen praktischen Projekten im Versuchsbetrieb sowie Exkursionen und unserem Praxissemester. Auch unsere Forschung ist klar auf Nachhaltigkeit im Pflanzenbau ausgerichtet. Unsere Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen (FGK) bietet dabei eine nahezu einzigartige Forschungseinrichtung an einer HAW.

Die Weiterentwicklung dieser Vorzüge zu einem „Grünen Campus Thüringen“ ist unser Ziel für die Zukunft, um auf diese Weise von einem „Hidden Champion“ zu einem „Visible Champion“ des Gartenbaus zu werden. ■